

KARTOSHKA, SABZAVOT VA MEVALARNI TERISH VA TASHISH HUSUSIYATLARI HAMDA SAQLASH USULLARINING UMUMIY TA'RIFI

I.I.Mamatkulov¹, H.R.Abrayeva²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti, q.x.f.f.d., ²(PhD), Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613250>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kartoshka, sabzavot va mevalarni terish, tashish hamda ularni saqlash jarayonlarining umumiy texnologik xususiyatlari bayon etilgan. Terim vaqtining to'g'ri tanlanishi, mahsulotning yetilish darajasi va ob-havo sharoitlari hosil sifatiga bevosita ta'sir qilishi ta'kidlangan. Shuningdek, mahsulotlarni tashishda ularning zararlanishining oldini olish, harorat, namlik va shamollatish kabi omillarni hisobga olish muhimligi ko'rsatib o'tilgan. Maqolada sabzavot va mevalarni uzoq muddat saqlash uchun mo'ljallangan zamonaviy usullar – sovutkichlar, ventilyatsiyali omborlar va modifikatsiyalangan atmosfera sharoitlari haqida umumiy ma'lumotlar keltirilgan. Bu mavzu qishloq xo'jaligi mutaxassislari, agrotexniklar va saqlash bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar uchun muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: qand, organik kislotalar, pektin moddalar, vitaminlar, mineral moddalar, iste'mol qilish darajada etilish, terimbop-transportbop bo'lib etilish, texnik etilish, fiziologik etilish, ombor, sovutgich, yashik, konteyner.

Аннотация. В статье рассмотрены общие технологические особенности процессов уборки, транспортировки и хранения картофеля, овощей и фруктов. Подчеркивается, что правильный выбор сроков уборки, степень зрелости продукции и погодные условия напрямую влияют на качество урожая. В нем также подчеркивается важность предотвращения повреждения продукции при ее транспортировке и учета таких факторов, как температура, влажность и вентиляция. В статье даны общие сведения о современных методах длительного хранения овощей и фруктов — холодильниках, вентилируемых складах, условиях модифицированной газовой среды. Данная тема имеет важное практическое значение для специалистов сельского хозяйства, агротехников и предпринимателей, занимающихся хранением продукции.

Ключевые слова: сахар, органические кислоты, пектиновые вещества, витамины, минеральные вещества, потребительская зрелость, транспортно-эксплуатационная зрелость, техническая зрелость, физиологическая зрелость, склад, холодильник, ящик, контейнер.

Abstract. This article describes the general technological features of the processes of harvesting, transportation and storage of potatoes, vegetables and fruits. It is emphasized that the correct selection of the harvesting time, the degree of product maturity and weather conditions directly affect the quality of the crop. It is also indicated that it is important to prevent damage to products during transportation, taking into account factors such as temperature, humidity and ventilation. The article provides general information about modern methods for long-term storage of vegetables and fruits - refrigerators, ventilated warehouses and modified atmospheric conditions. This topic is of great practical importance for agricultural specialists, agrotechnicians and entrepreneurs involved in storage.

Keywords: *sugar, organic acids, pectin substances, vitamins, minerals, consumption maturity, harvest-transport maturity, technical maturity, physiological maturity, warehouse, refrigerator, box, container.*

Mevalarni terish va tovar holatiga keltirish. Meva-uzum va sabzavotlar inson organizmi uchun muhim ahamiyatga ega. Ularda engil hazm bo'ladigan qand, organik kislotalar, pektin moddalari, vitaminlar va mineral moddalarning ko'pligi oziqlik ahamiyatini yanada oshiradi. Meva-uzumlarning pishib etilishi bilan oshlovchi moddalar miqdori kamayadi, bu esa taxirligining pasayishiga olib keladi. Meva-uzumlar tarkibida etilish paytida bir qator o'zgarishlar ro'y beradi. Ayniqsa ularda qand miqdori ko'payib, kislota kamayib boradi. Lekin bu o'zgarishlar hamma mevalarda har xil kechadi. Masalan, ayrim mevalarda - olcha, gilos va tog'olchada kislota miqdori aksincha ortadi. Mevalar pishganda ular tarkibidagi pektin va oshlovchi moddalar kamayadi. Vitaminlar pishish davrida ko'payadi.

Mevalar pishishi bilan ularning urug'lari tarkibidagi suv kamayadi va po'stlog'i qalinlashib qo'ng'ir yoki jigarrang tusga kiradi. Meva pishganda kimyoviy tarkibining o'zgarishi morfologik va anatomik belgilarining o'zgarishiga ham olib keladi.

Yozgi, kuzgi va qishki meva navlari kimyoviy tarkibi bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Meva-uzumning sifati hamda etilishi asosan degustasiya - tatib ko'rish yo'li bilan aniqlanadi, bunda ularning tashqi ko'rinishi, katta-kichikligi, rangi, hidi, etining zichligi, nordonligi, qand miqdori va ta'mi kabi sifat ko'rsatkichlari ham inobatga olinishi lozim. Meva-uzum va sabzavotlarning sifati va saqlanishiga ularni yig'ib-terib olish muddatlari katta ta'sir ko'rsatadi.

To'la pishmasdan terib olingan meva-uzumlarning shirasi kam va rangi xunuk bo'ladi. Ular biroz vaqt saqlangandan keyin burishib qoladi.

Meva-uzumlarni ishlatilish maqsadlariga qarab ularni terish va uzish muddatlari belgilanadi. Shunga ko'ra mevalarning pishib etilishi quyidagilarga bo'linadi: 1. Iste'mol qilish darajada etilish. 2. Terimbop-transportbop bo'lib etilish. 3. Texnik etilish. 4. Fiziologik etilish. Meva-uzumlarni biologik xususiyatlari ularni qisqa muddatda yig'ib-terib olishni taqozo etadi. Ularni o'z vaqtida sifatini tushirmasdan yig'ib-terib olishni tashkil qilish uchun xo'jalikda bir qator tayyorgarlik ishlarini amalga oshirishni rejalashtirib qo'yish kerak.

Mahsulotlar yig'ib-terib olinganidan keyin tashish, qayta ishlash va saqlashdan oldin ularga tovar ishlov berish muhim ahamiyatga egadir. Tovar ishlov berishdan ko'zlangan asosiy maqsad ularning sifatini oshirishdir. Tovar ishlov berishga mahsulotlarni saralash, kalibrlash va idishlarga joylash kabi ishlar ko'zda tutilgan.

Sabzavot va mevalarni tashish. Terilgan sabzavot va mevalarni saralash joyiga tashish, ularni qayta ishlash korxonalariga yoki temir yo'l stansiyasiga jo'natish uchun xo'jalik ixtiyorida etarli miqdorda avtomashina va aravalar bo'lish kerak. 1000-1500 gektar va undan ortiq bog' va tokzori bo'lgan yirik xo'jaliklarga tor izli temir yo'l qurilgani ma'qul. Bu holatda vagonchalar mexanizmlar yoki ot arava qo'shib yurgaziladi. Bog' va tokzorlar kengligiga qarab bir yoki bir necha yo'l quriladi. Yig'ib olingan hosil tor izli temir yo'ldan ma'lum joygacha tashilgandan so'ng, vagonchalarga ortiladi va meva joylash bostirmasiga olib boriladi. Vagonchalar qaytayotganda to'xtash joylariga bo'sh idishlarni tashlab ketadi. Shu tashish usulida mahsulot kam shikastlanadi. Undan nafaqat meva tashishda, balki bog' va tokzorlarga go'ng chiqarish, ishchilarni keltirish va shunga o'x-shash boshqa maqsadlarda ham foydalanish mumkin. Unga ega bo'lgan xo'jaliklarda ot-ulov va avtomashinalardan kam foydalaniladi.

Meva uzumlarni uzoq manzillarga tashishda shuningdek, maxsus sovutgichli avtomashina va aviasiyadan ham foydalaniladi.

Saqlashning umumiy ta'rif. Mevalarning joylash usuli ham saqlanuvchanlikka ta'sir ko'rsatadi. To'kma holda joylangan mevalar qatorlab terib joylanganlariga qaraganda yomon saqlanadi. Qog'ozga o'ralgan mevalar qirindiga qaraganda yaxshi saqlanadi, chunki qog'ozda maxsus mikroiklim hosil bo'lib, u saqlash uchun birmuncha qulaydir. Somonga joylangan mevalar tez buziladi, chunki u sorbent bo'lganligidan tez namiqib qoladi. Chirigandan keyin hidi mevalarga o'tadi. Po'kak qipig'iga joylangan hosil yaxshi saqlanadi. Meva-sabzavot saqlanadigan omborlarning bir necha xili bor. Ayrimlarini qurish arzonga tushadi, ammo ular takomillashgan va sovutgichsiz bo'ladi, boshqalarda sun'iy sovutgichi bo'ladi. Lekin har qanday ombor izotermik bo'lishi kerak.

Birinchi xilga meva saqlanadigan erto'la omborlar kiradi. Mevalar sovutgichli omborlarda yaxshi saqlanadi. Omborning harorati termometr va havoning nisbiy namligi psixrometr yordamida kuzatiladi. To'plangan ma'lumotlar yozuv kitobiga qayd etilib boriladi. Undan tashqari bino ichi meva qo'yish uchun so'kchak va qutilar uchun tagliklar bilan jihozlanadi, shamollatish quvurlari tayyorlab qo'yiladi.

Ombor maydoni mevalarni saqlash usuliga qarab aniqlanadi. Mevalar piramida shaklida to'kma qilib saqlanadigan bo'lsa, uch qavatli maxsus so'kchaklar quriladi. Bu qavatlar orasida 70 sm, so'kchaklar orasidagi yo'l 1 metr. Agar hosil qutilarda saqlansa ular taxlab qo'yiladi. Qutilarni taxlab qo'yish usuli juda ko'p: ular to'g'ri to'rt burchakli, shaxmat usulida, ikkitadan, uchtdan, to'rttdan, beshtadan qilib taxlanadi. Kartoshka va boshqa sabzavotlar doimiy va vaqtinchalik omborlarda saqlanadi.

Mahsulotlarning saqlanishi ularning turiga, saqlash muddatiga va sharoitlariga bog'liq. Quyida ba'zi mahsulotlar uchun optimal saqlash sharoitlari keltirilgan:

Kartoshka: Dastlabki 2-3 hafta davomida 10–18°C haroratda va 90–95% nisbiy namlikda saqlanadi. Keyinchalik harorat 2–4°C gacha pasaytiriladi .

Meva va sabzavotlar: Sovutkichli omborlarda 0–4°C haroratda va 85–95% nisbiy namlikda saqlanadi. Bu sharoitlar mahsulotlarning yangiligini uzoq muddat saqlashga yordam beradi .

Ombor turlari-doimiy va vaqtinchalik omborlar. Aholini yil davomida ho'l sabzavot va mevalar bilan muntazam ta'minlash uchun xo'jaliklarda omborlar qurishni keng joriy qilish kerak. Kartoshka, sabzavot va mevalar saqlashga mo'ljallangan omborlar ko'plab ta'riflari bo'yicha farq qilib, ulardan eng muhimlari quyidagilar: maqsadli mo'ljallash, rejalash va hajmi, qurilish-konstruktiv xususiyatlari, saqlash sharoitini tartibga solish yo'llari, mahsulotni joylashtirish usullari, ortish-tushurishni mexanizasiyalashtirish, iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Meva-sabzavotlarni tabiiy shamollatiladigan oddiy omborlar bilan bir qatorda sun'iy shamollatiladigan omborlardan foydalanish keng joriy qilinmoqda. Ularda saqlash tartibining barqa-rorligi ta'minlanadi va shunga qarab meva-sabzavotlarni uzoq muddat davomida sifatli saqlashga erishiladi. Sovutgichlar nafaqat yirik aholi manzillariga, balki meva-sabzavot etishtiriladigan xo'jaliklarda ham qurilgan.

Sovutgichlarda meva-sabzavotlarni faqat idishlarda joylashtirish zarur. Buning uchun quyidagi idishlardan foydalaniladi: 1) kichik hajmli yashiklar ular bo'sh saqlanadigan mahsulotlar: uzum, danakli mevalar, pomidorlarni saqlash va tashish uchun foydalaniladi; 2) o'rta hajmdagi yashiklar-urug'li va sitrus mevalar uchun; 3) yirik hajmli konteynerlar, mexanik

ta'sirlarga chidamli bo'lgan meva-sabzavotlarni saqlash va tashish uchun ishlatiladi.

Sovutgichlarda meva-sabzavotlarni saqlash uchun joylashtirish va ortish-tushurish ishlarni amalga oshirishda mexanizasiyalarni keng qo'llash saqlash paytida tashishda qo'l mehnatini keskin kamaytiradi va yaxshi iqtisodiy samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Sabzavot kartoshka hamda boshqa ildiz mevaliklarni saqlashda vaqtinchalik omborlar-xandak va uyumlardan foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bo'riev X.Ch., Jo'raev R., Alimolov O. Meva-sabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish. – (o'quv qo'llanma) T.: Mehnat, 2002
2. Shaumarov X.B., Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – (o'quv qo'llanma) T.: ToshDAU, 2011
3. Dodaev Q.O., Konservangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi T-"NOSHIR", 2009.
1. Atavullayeva G.A., Ermonova O.Q. "Kartoshka, meva va sabzavot xom ashyosiga qayta ishlash sanoati tomonidan qo'yiladigan talablar". Interonconf.org.
4. "Kartoshka va sabzavotlarni saqlash rejimlari". Shifo.uz.
5. "Mevalar va sabzavotlarni saqlash". Vikipediya.
6. "Sovutkichli omborlar – meva va sabzavotlarni saqlashning zamonaviy usuli". Agro.uz.
7. "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi". Portfel.qmii.uz.
8. "Meva va sabzavotni yig'ish, korxonaga etkazish, qabul qilish va saqlash". Elar.rsvpu.ru.